

УДК 796

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/92>*Снигур М.Е.**ORCID: 0000-0003-2806-1801, канд. пед. наук;**Алиева Ш.И.**Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут, Россия*

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: В статье представлены результаты исследования проведенного в дошкольной образовательной организации с детьми 5–6 лет с нарушением речи. В ходе проведения тестирования и наблюдения за процессом проведения занятий по физической культуре в детском саду нами выявлена динамика развития двигательных способностей детей 5–6 лет с нарушением речи.

Ключевые слова: дети 5–6 лет, нарушение речи, двигательные способности, занятия по физической культуре.

*Snigur M.E.**ORCID: 0000-0003-2806-1801, Ph.D.;**Alieva Sh.I.**Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia*

DYNAMICS OF MOTOR ABILITY DEVELOPMENT OF 5–6 YEARS OLD CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENT IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Annotation: The article presents the results of a study conducted in a preschool educational organization with children 5–6 years old with speech impairments. In the course of testing and monitoring the process of physical culture classes in kindergarten, we revealed the dynamics of the development of motor abilities of 5–6 years old children with speech impairment.

Keywords: 5–6 years old children, speech impairment, motor abilities, physical education classes.

По мнению многих авторов Л.А. Семенов, В.Н. Щебеко двигательные способности – это комплекс морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо вида двигательной деятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения. В настоящее время принято различать пять основных двигательных способностей: силовые, скоростные и координационные способности, выносливость и гибкость.

Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения на координацию, скорость, силу и т. д. Нарушения речи в той или иной степени влияют на различные стороны жизни ребенка: отражаются на его деятельности, поведении, на физиологических функциях детского организма, развитии двигательных способностей [1, с. 302-306].

Цель нашего исследования - выявить уровни координационных способностей детей 5–6 лет с нарушением речи.

Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад «Лель» в эксперименте принимали участие 25 детей в возрасте 5-6 лет, посещающих дошкольное учреждение и отнесенные комиссией ПМПК к списочному составу детей имеющих нарушением речи.

На первом этапе нами проводилось тестирование двигательных способностей, которые включало следующие тесты: челночный бег 3x10 м (быстрота, координация), наклон вперед (гибкость), подъем туловища в сед за 30 сек (силовые способности), прыжок в длину с места (скоростно-силовые способности), метание в цель (координационные способности). На втором этапе проводилось педагогические наблюдение с целью применения оптимальных методов организации занятий по физической культуры с детьми 5–6 лет с нарушением речи. По окончании эксперимента было поведено повторное тестирование двигательных способностей в ходе, которого выявлены уровни двигательных способностей (рис. 1). Анализ сравнительных результатов уровня двигательных способностей детей 5–6 лет с нарушением речи при выполнении теста «Челночный бег (3x10 м)» (рис. 1) показал, что 21% детей находятся на низком уровне, 76% на среднем уровне и 3% на высоком уровне.

Рис. Уровни двигательных способностей детей 5-6 лет с нарушением речи

Результаты теста «Прыжок в длину с места» показали, что 19% детей находятся на низком уровне, 74% на среднем уровне и 7% на высоком уровне. При выполнении теста «Метание мяча в цель» нами выявлено, что 31% детей находятся на низком уровне, 68% на среднем уровне и только 1% детей находится на высоком уровне. Результаты теста «Наклон вперед» выявлено, что 15% детей находятся на низком уровне, 75% на среднем уровне и 10% на высоком уровне. При выполнении теста «Подъем туловища из положения лежа на спине» нами выявлено, что 24% детей находятся на низком уровне, 73% на среднем уровне и 3% детей находится на высоком уровне. Сравнивая количественные показатели уровня двигательных способностей детей 5–6 лет с нарушением речи, нами выявлены следующие показатели (табл.).

Тест, определяющий координационные способности «Челночный бег (3x10 м)» показал что, в конце эксперимента произошли незначительные изменения. В начале эксперимента средний показатель составил $(11,5 \pm 0,12)$ в конце эксперимента $(10,9 \pm 0,6)$ секунд. Средний показатель улучшился в результатах, характеризующих динамическую силу «прыжок в длину с места»,

что составило от $(113 \pm 0,84)$ до $(123 \pm 0,73)$ сантиметров. В данном тесте произошли достоверные ($P > 0,05$) изменения.

Тест, определяющий уровень координационных способностей «Метание мяча в цель» показал, что сравнительные результаты оказались недостоверны ($P < 0,05$). Средние показатели составляют $2,8 \pm 0,74$ метра в начале эксперимента и $3,0 \pm 0,73$ метра в конце эксперимента.

Таблица

Количественные показатели уровня двигательных способностей детей 5–6 лет с нарушением речи

Наименование тестов	До эксперимента n=25	После эксперимента n=25	t1 рас	t2 табл	P1
Челночный бег (3x10м) (сек)	$11,5 \pm 0,12$	$10,9 \pm 0,6$	2,1	2,05	$P > 0,05$
Прыжок в длину с места (см)	$113 \pm 0,84$	$123 \pm 0,73$	2,6	2,05	$P < 0,05$
Метание мяча в цель (м)	$2,8 \pm 0,74$	$3,0 \pm 0,73$	2,1	2,05	$P > 0,05$
Наклон вперед (см)	$16 \pm 5,31$	$20 \pm 7,18$	2,6	2,05	$P < 0,05$
Подъем туловища (30 сек)	$21 \pm 5,31$	$27 \pm 3,11$	2,2	2,05	$P > 0,05$

Сравнивая полученные показатели в тесте «Наклон вперед» мы видим, что в начале эксперимента результат $(16 \pm 5,31)$ сантиметра, по окончанию эксперимента $(20 \pm 7,18)$ сантиметра. Полученные данные по тесту «Подъем туловища из положения лежа на спине» показали что, в конце эксперимента произошли достоверные изменения. В начале эксперимента средний показатель составил $(21 \pm 5,31)$ в конце эксперимента $(27 \pm 3,11)$ секунд.

Таким образом, полученные в ходе исследования показатели уровня двигательных способностей детей 5–6 лет с нарушением речи свидетельствуют о необходимости включения в процесс проведения занятий по физической культуре специальных средств и методов развития двигательных способностей.

Литература

1. Евдокимова В.В., Снигур М.Е. Оценка двигательных способностей у детей 6-7 лет с нарушением речи на основе реализации комплекса ГТО // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2019. С. 302-306.
2. Семенов Л.А. Принципы коррекционного развития кондиционных физических качеств у детей дошкольного возраста // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 5 (171). С. 285-291.
3. Семенов Л.А. Принципы коррекционного развития кондиционных физических качеств у детей дошкольного возраста // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 5 (171). С. 285-291.
4. Шебеко В.Н. Влияние идей Л.С. Выготского на изучение двигательных способностей дошкольника // Международный конгресс. Минск. 1996. С. 209-211.

© Снигур М.Е., Алиева Ш.И., 2021